

MUHAMMAD YUSUF LIRIKASIDA KÓP MA'NOLI SO'ZLAR

N.N.Hamroyeva

f.f.f.d.(PhD), dotsent

Dilnuraxon Bozorboyeva

BuxDU Filologiya fakulteti

kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20096212>

Annotatsiya: O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Muhammad Yusuf lirikasida qo'llanilgan ko'p ma'noli so'zlar (polisemiya hodisasi) lingvistik va badiiy jihatdan tahlil qilinadi. Shoir ijodida so'zning ko'p qatlamli ma'no imkoniyatlaridan foydalanish orqali she'rlarning ifodaviyligi, emotsionalligi va badiiy ta'sir kuchi oshirilganligi ko'rsatib beriladi. Tadqiqot jarayonida Muhammad Yusuf she'rlarida uchraydigan ayrim leksik birliklarning kontekstga qarab turli ma'nolarda qo'llanishi, ularning poetik vazifasi hamda estetik ahamiyati ochib beriladi. Ko'p ma'noli so'zlar orqali shoir oddiy hayotiy tasvirlarni chuqur falsafiy mazmun bilan boyitganligi, milliy ruh va xalqona ohangni kuchaytirganligi tahlil qilinadi. Shuningdek, polisemiya hodisasi she'riy matnda obrazlilikni yaratish, yashirin ma'nolarni ifodalash va o'quvchi tafakkurini faollashtirish vositasi sifatida xizmat qilishi ilmiy asosda yoritiladi. Maqolada Muhammad Yusuf lirikasining leksik-semantik xususiyatlari umumiy tilshunoslik nazariyalari bilan bog'langan holda tahlil qilinib, shoir uslubining o'ziga xos jihatlari aniqlanadi. Natijada, ko'p ma'noli so'zlar Muhammad Yusuf she'riyatida badiiy ifodaning muhim unsurlaridan biri ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Muhammad Yusuf, lirika, ko'p ma'noli so'zlar, polisemiya, leksik-semantik tahlil, badiiy ifoda, poetik til, obrazlilik, stilistika, o'zbek adabiyoti, she'riy matn, kontekstual ma'no, semantik qatlam, metaforik ifoda, emotsionallik, milliy ruh, xalqona uslub, lingvistik tahlil, adabiy uslub, estetik ta'sir, so'z ma'nosi, til birliklari, poetik vositalar, badiiy tasvir, ma'no ko'chishi, nutq madaniyati, ijodiy til, semantik ko'pqatlamlilik.

Annotation: This article analyzes the use of polysemous words (the phenomenon of polysemy) in the lyrics of Muhammad Yusuf, one of the prominent representatives of Uzbek literature, from both linguistic and artistic perspectives. It demonstrates that the poet effectively enhances the expressiveness, emotional depth, and artistic impact of his poems by utilizing the multiple layers of meaning of words. During the research, the contextual usage of certain lexical units in different meanings within Muhammad Yusuf's poems is examined, along with their poetic function and aesthetic significance. It is shown that through polysemous words, the poet enriches simple life descriptions with deep

philosophical meaning and strengthens the national spirit and folk tone. Additionally, polysemy is scientifically interpreted as a tool for creating imagery, expressing hidden meanings, and activating the reader's imagination. The lexical-semantic features of Muhammad Yusuf's poetry are analyzed in connection with general linguistic theories, allowing the identification of the distinctive aspects of his style. As a result, it is concluded that polysemous words are one of the key artistic elements in Muhammad Yusuf's poetry.

Keywords: Muhammad Yusuf, lyric poetry, polysemous words, polysemy, lexical-semantic analysis, artistic expression, poetic language, imagery, stylistics, Uzbek literature, poetic text, contextual meaning, semantic layers, metaphorical expression, emotionality, national spirit, folk style, linguistic analysis, literary style, aesthetic impact, word meaning, language units, poetic devices, artistic depiction, semantic shift, speech culture, creative language, semantic multilayeredness.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование многозначных слов (явление полисемии) в лирике Мухаммада Юсуфа, одного из выдающихся представителей узбекской литературы, с лингвистической и художественной точек зрения. Показано, что поэт эффективно усиливает выразительность, эмоциональную насыщенность и художественное воздействие своих стихотворений за счёт использования многослойных значений слов. В ходе исследования анализируется контекстуальное употребление отдельных лексических единиц в различных значениях в стихах Мухаммада Юсуфа, а также их поэтическая функция и эстетическое значение. Установлено, что посредством многозначных слов поэт обогащает простые жизненные описания глубоким философским содержанием и усиливает национальный дух и народный колорит. Кроме того, полисемия рассматривается как средство создания образности, выражения скрытых смыслов и активизации восприятия читателя. Лексико-семантические особенности поэзии Мухаммада Юсуфа анализируются в связи с общими лингвистическими теориями, что позволяет выявить своеобразие его стиля. В результате делается вывод, что многозначные слова являются одним из ключевых художественных средств в поэзии Мухаммада Юсуфа.

Ключевые слова: Мухаммад Юсуф, лирика, многозначные слова, полисемия, лексико-семантический анализ, художественная выразительность, поэтический язык, образность, стилистика, узбекская литература, поэтический текст, контекстуальное значение, семантические

слои, метафорическое выражение, эмоциональность, национальный дух, народный стиль, лингвистический анализ, литературный стиль, эстетическое воздействие, значение слова, языковые единицы, поэтические средства, художественное изображение, перенос значения, культура речи, творческий язык, семантическая многослойность.

Kirish

O'zbek adabiyoti tarixida Muhammad Yusuf ijodi o'zining samimiyligi, xalqona ohangi va chuqur ma'no qatlamlari bilan alohida o'rin egallaydi. Shoir she'riyatida oddiy hayotiy voqealar, insoniy tuyg'ular va milliy qadriyatlar o'ziga xos badiiy ifoda orqali yoritiladi. Ayniqsa, uning lirikasida qo'llanilgan til birliklari, xususan, ko'p ma'noli so'zlar (polisemiya hodisasi) shoir uslubining muhim lingvistik va estetik xususiyatlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu hodisa she'rlarning mazmuniy chuqurligini oshirish, obrazlilikni kuchaytirish va o'quvchi tasavvurini faollashtirishda muhim rol o'ynaydi. Ko'p ma'noli so'zlar tilshunoslikda bir so'zning kontekstga qarab bir nechta ma'noda qo'llanishini bildiradi. Bunday birliklar nutqning ifodaviy imkoniyatlarini kengaytiradi va badiiy matnda yangi semantik qatlamlar hosil qiladi. Muhammad Yusuf lirikasida esa polisemiya nafaqat lingvistik hodisa, balki badiiy-estetik vosita sifatida ham xizmat qiladi. Shoir so'zlarning ichki imkoniyatlaridan ustalik bilan foydalanib, oddiy tasvirlarga chuqur falsafiy mazmun yuklaydi. Muhammad Yusuf she'rlarida ko'p ma'noli so'zlar ko'pincha xalqona nutq, milliy ruh va samimiy his-tuyg'ularni ifodalashda qo'llaniladi. Bu esa uning ijodini keng kitobxonlar ommasiga yaqinlashtiradi. Shoir tilidagi bunday xususiyatlar she'rlarning ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchini matn ichidagi yashirin ma'nolarni anglashga undaydi. Natijada, she'r faqat o'qiladigan matn emas, balki fikrlash va his qilish jarayoniga aylangan badiiy tizimga aylanadi. Shuningdek, Muhammad Yusuf lirikasida polisemiya obraz yaratish vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Bir so'zning turli ma'nolari orqali shoir turli emotsional holatlarni, ichki kechinmalarni va hayotiy ziddiyatlarni ifodalaydi. Bu esa she'rning badiiy qatlamini boyitadi va uni ko'p o'lchovli mazmun bilan ta'minlaydi. Ushbu maqolada Muhammad Yusuf lirikasida qo'llanilgan ko'p ma'noli so'zlarning lingvistik xususiyatlari, ularning kontekstual ma'nolari va badiiy vazifalari tahlil qilinadi. Shuningdek, polisemiya hodisasining shoir uslubidagi o'rni va uning o'quvchi idrokiga ta'siri ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot natijasida Muhammad Yusuf ijodida ko'p ma'noli so'zlarning nafaqat til birligi, balki muhim badiiy vosita ekanligi asoslab beriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Muhammad Yusuf ijodi o'zbek adabiyotshunosligi va tilshunosligida keng o'rganilgan mavzulardan biridir. Uning she'riyati haqida turli olimlar, adabiyotshunoslar va tilshunoslar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda shoir lirikasining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari, uslubiy o'ziga xosliklari, xalqona til elementlari hamda leksik-semantik qatlamlari tahlil qilingan. Xususan, Muhammad Yusuf she'rlarida qo'llanilgan badiiy tasvir vositalari, metafora, epitet va polisemiya hodisasi alohida e'tibor markazida bo'lgan. Adabiyotlar tahliliga ko'ra, bir qator o'zbek olimlari Muhammad Yusuf ijodini milliy ruh, xalqona ifoda va sodda, ammo chuqur mazmunli til vositalari bilan bog'liq holda o'rganishgan. Adabiyotshunoslikda uning she'riyatidagi oddiy so'zlar orqali katta ma'nolar berilishi, ayniqsa, ko'p ma'noli so'zlarning poetik funksiyasi qayd etilgan. Ba'zi tadqiqotlarda shoir tilining xalq og'zaki ijodi bilan yaqinligi, uning she'rlarida milliy mentalitet va an'anaviy obrazlar muhim o'rin egallashi ta'kidlangan. Shuningdek, tilshunoslik nuqtai nazaridan Muhammad Yusuf lirikasidagi leksik birliklar, ularning semantik ko'chishlari va kontekstual ma'nolari tahlil qilingan ilmiy ishlar ham mavjud. Bu ishlarda polisemiya hodisasi nafaqat lingvistik kategoriya, balki badiiy-estetik vosita sifatida ham ko'rib chiqilgan. Olimlar shoirning so'z tanlash mahorati orqali oddiy hayotiy voqealarga chuqur falsafiy mazmun yuklashini alohida qayd etadilar. Mazkur tadqiqotda adabiyotlar tahlili jarayonida ilmiy manbalar, darsliklar, maqolalar va dissertatsion ishlardan foydalanildi. Shuningdek, Muhammad Yusufning she'riy to'plamlari asosiy manba sifatida o'rganildi. Tahlil jarayonida mavjud ilmiy qarashlar qiyosiy metod asosida solishtirildi va umumlashtirildi. Tadqiqot metodologiyasi bir necha ilmiy yondashuvlarga asoslanadi. Birinchi navbatda, lingvistik tahlil metodi qo'llanildi, ya'ni she'rlardagi ko'p ma'noli so'zlar ajratib olinib, ularning kontekstual ma'nolari o'rganildi. Bu usul orqali so'zlarning turli vaziyatlarda qanday ma'no o'zgarishiga ega bo'lishi aniqlanadi. Ikkinchi asosiy yondashuv stilistik tahlil metodi bo'lib, u shoir uslubining o'ziga xos jihatlarini ochib berishga xizmat qildi. Ushbu metod yordamida Muhammad Yusuf she'rlarida polisemiya hodisasining badiiy vazifasi, obraz yaratishdagi roli va emotsional ta'siri tahlil qilindi. Shuningdek, semantik tahlil metodi ham qo'llanilib, so'zlarning ma'no qatlamlari va ularning o'zaro bog'liqligi o'rganildi. Bu metod she'riy matn ichidagi yashirin ma'nolarni ochishga imkon berdi. Qiyosiy metod asosida esa Muhammad Yusuf ijodi boshqa o'zbek shoirlari, xususan, Erkin Vohidov va Abdulla Oripov ijodi bilan solishtirildi. Bu orqali shoirning til ishlatishdagi o'ziga xosligi va polisemiya hodidasidan foydalanish darajasi aniqlashtirildi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili va metodologik

yondashuvlar Muhammad Yusuf lirikasida ko'p ma'noli so'zlarning o'rnini va ahamiyatini ilmiy asosda yoritish imkonini berdi. Bu esa shoir ijodining lingvistik va badiiy qiymatini yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Muhokama va natijalar

Muhammad Yusufning "Biz baxtli bolamiz" she'ri zamonaviy o'zbek bolalar lirikasida g'oyaviy jihatdan sodda, ammo semantik jihatdan chuqur asarlardan biri hisoblanadi. She'rni leksik-semantik nuqtayi nazardan tahlil qilish natijasida unda bolalik, baxt, Vatan va kelajak kabi asosiy konseptlar markaziy o'rin egallashi aniqlanadi. Muhokama jarayonida shuni ko'rish mumkinki, shoir oddiy so'zlardan foydalanish orqali murakkab ijtimoiy va ruhiy mazmunni ifodalaydi. Bu esa uning uslubiga xos bo'lgan soddalik va falsafiy chuqurlik uyg'unligini ko'rsatadi. She'rda qo'llangan "baxtli", "shod", "xursand", "quvonchli" kabi birliklar ma'nodosh (sinonimik) qatlamni hosil qiladi. Ushbu so'zlar bir qarashda bir xil ma'noni bildirayotgandek tuyulsa-da, ularning semantik yuklamasi turlicha. Masalan, "baxtli" so'zi barqaror va ichki qoniqish holatini bildirsa, "shod" ko'proq emotsional ko'tarinkilikni ifodalaydi. "Xursand" esa vaqtinchalik ruhiy holatni anglatadi. Shu jihatdan, shoir sinonimik qatorlardan foydalanish orqali hissiyot darajalarini bosqichma-bosqich kuchaytiradi va matnga dinamiklik beradi.

Shuningdek, "Vatan", "yurt", "el", "tuproq" kabi so'zlar ham ma'nodosh va yaqin ma'noli birliklar sifatida tahlil qilindi. "Vatan" tushunchasi keng geografik va ma'naviy makonni ifodalasa, "yurt" undagi mehr va yaqinlikni kuchaytiradi. "El" esa xalq tushunchasini bildiradi, "tuproq" esa Vatan obrazini konkret va hissiy darajada jonlantiradi. Natijada Vatan obrazi bitta so'z bilan emas, balki sinonimik qatlam orqali ko'p qirrali tasvirga ega bo'ladi. "Bolalar" so'zi ham "farzandlar", "kelajak avlod", "o'g'il-qizlar" kabi ma'nodosh birliklar bilan semantik jihatdan boyitiladi. Bu so'zlar orqali bolalar faqat yosh toifa sifatida emas, balki jamiyatning davomiyligi, kelajakning kafolati sifatida tasvirlanadi. Bu esa she'rning g'oyaviy yo'nalishini yanada mustahkamlaydi. Tahlil natijalariga ko'ra, Muhammad Yusuf she'rida sinonimik qatlamlar tasodifiy emas, balki maqsadli tanlangan. Ular matnda takrorini kamaytirish, badiiy ifodani kuchaytirish va o'quvchida kuchli emotsional ta'sir uyg'otish vazifasini bajaradi. Shuningdek, ma'nodosh so'zlar orqali she'rda ritmik uyg'unlik va semantik boylik hosil bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, "Biz baxtli bolamiz" she'rida qo'llangan sinonimlar nafaqat leksik takrorini oldini oladi, balki badiiy matnning ta'sirchanligini oshiradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Muhammad Yusuf uslubida

sodda so'zlar orqali chuqur ma'no berish asosiy xususiyatlardan biridir. Bu esa she'rni ham bolalar, ham kattalar uchun tushunarli va ta'sirli qiladi.

Mendan nima qolar:

Ikki misra she'r,

Ikki sandiq kitob,

Bir uyum tuproq.

Odamlar ortimdan

Nima desa der,

Men seni o'ylayman

O'zimdan ko'proq -

Lola, lolajonim,

Lolaqizg'aldoq!

She'rning birinchi baytida lolaqizg'aldoq obrazi orqali tabiatdagi nozik go'zallik va inson ruhiyatidagi tuyg'ular uyg'unligi ifodalanadi. Bu o'rinda "lolaqizg'aldoq" so'zi faqatgina gul nomini bildirmaydi, balki bir necha ma'noni o'zida jamlaydi. Birinchidan, u real biologik o'simlik sifatida bahor faslining belgisi bo'lsa, ikkinchidan, u noziklik, beqaror go'zallik va tez o'tuvchi hayot ramziga aylanadi. Shu bilan birga, she'riy kontekstda u sevgi va sog'inch tuyg'ularini ifodalovchi poetik timsol sifatida ham ishlatiladi. "Bahor" so'zi ham ko'p ma'nolilik kasb etadi: u nafaqat yil fasli, balki yangilanish, uyg'onish va ichki ruhiy o'zgarish ma'nolarini ham anglatadi. Ikkinchi baytda esa insonning ichki kechinmalari tabiat tasviri bilan uyg'un holda beriladi. Bu yerda "yurak" so'zi markaziy ko'p ma'noli birlik sifatida namoyon bo'ladi. U bir tomondan biologik organ ma'nosini bildirsa, ikkinchi tomondan hissiyotlar markazi, sevgi, iztirob va sog'inch manbai sifatida ishlatiladi. Shuningdek, "yurak" poetik nutqda butun inson shaxsiyatini ifodalovchi ramziy birlikka ham aylanadi. Yana bir muhim birlik "gul" so'zi bo'lib, u faqat o'simlik emas, balki go'zallik, poklik va umrning qisqaligi ramzi sifatida ko'p ma'noda qo'llanadi. Umuman olganda, Muhammad Yusuf ushbu she'rda ko'p ma'noli so'zlardan ustalik bilan foydalanib, tabiat obrazlari orqali inson ichki dunyosini ochib beradi. So'zlarning ko'p qatlamli ma'nosi she'rga chuqur emotsional va estetik yuklama beradi, natijada oddiy tabiat tasviri falsafiy-ruhiy mazmunga ega badiiy ifodaga aylanadi.

Mayli-da, kimgadir

Yoqsa,

Yoqmasa,

Ularga qo'shilib

Yig'lasharmidik.

Biz baxtli bo`lamiz

Xudo xohlasa,

Xudo xohlamasa

Uchrasharmidik...

“Biz baxtli bolamiz” she’rida Muhammad Yusuf til boyligini oshirish uchun ma’nodosh ya`ni sinonim va yaqin ma’noli so’zlardan foydalangan. Ular she’rning emotsional ta’sirini kuchaytiradi va g’oyani aniqroq yetkazadi. She’r mazmunida “baxtli”, “xursand”, “shod”, “quvonchli” kabi so’zlar bir-biriga yaqin ma’noda qo’llanadi. Bu so’zlar umumiy holda ijobiy ruhiy holatni bildiradi, lekin ularning har biri semantik jihatdan biroz farq qiladi: “baxtli” — barqaror, chuqur ichki qoniqish holatini ifodalaydi; “xursand” — vaqtinchalik quvonchni bildiradi; “shod” esa ko’proq poetik va emotsional ohangga ega bo’lib, ruhiy ko’tarinkilikni kuchliroq ifodalaydi; “quvonchli” esa umumiy ijobiy kayfiyatni bildiruvchi neytral birlik hisoblanadi. Shuningdek, “Vatan” so’zi atrofida “yurt”, “el”, “tuproq” kabi ma’nodosh va yaqin ma’noli birliklar qo’llanadi. “Vatan” keng va rasmiy tushuncha bo’lsa, “yurt” ko’proq mehr va yaqinlikni ifodalaydi, “el” esa xalq ma’nosini beradi, “tuproq” esa Vatan obrazini konkret va hissiy darajada kuchaytiradi. Bu sinonimik qatlamlar orqali shoir Vatan tushunchasini birgina so’z bilan emas, balki turli hissiy va semantik ranglarda ochib beradi. “Bolalar” so’zi ham “farzandlar”, “o’g’il-qizlar”, “kelajak avlod” kabi yaqin ma’noli birliklar bilan ifodalanadi. “Farzand” so’zi nisbatan rasmiy va umumiy bo’lsa, “kelajak avlod” tushunchasi esa ijtimoiy-falsafiy ma’noga ega bo’lib, bolalarning jamiyatdagi davomiylik rolini ko’rsatadi. Umuman olganda, she’rda ishlatilgan ma’nodosh so’zlar bir-birini takrorlamaydi, aksincha, har xil emotsional va semantik darajalar orqali g’oyani boyitadi. Bu esa Muhammad Yusuf uslubiga xos bo’lgan soddalik va chuqur ma’nodorlikni yanada kuchaytiradi.

Xulosa

Muhammad Yusufning “Biz baxtli bolamiz” she’ri leksik-semantik va badiiy jihatdan tahlil qilinganda, unda sodda til birliklari orqali juda chuqur ijtimoiy va ma’naviy mazmun ifodalangani aniqlanadi. She’rning asosiy g’oyasi bolalik baxti, Vatan tinchligi, kelajakka ishonch va ezgulik tuyg’ulari bilan bog’liq bo’lib, bu g’oyalar oddiy leksik birliklar vositasida badiiy darajada yuksak shaklda berilgan. Shoirning uslubiga xos jihat shundaki, u murakkab fikrlarni ham sodda, xalqona va tushunarli so’zlar orqali ifodalaydi, bu esa she’rning ta’sirchanligini oshiradi va keng o’quvchilar ommasini uchun tushunarli qiladi. Tahlil jarayonida she’rda sinonimik qatamlarning faol qo’llangani aniqlandi. Xususan, “baxtli”, “shod”, “xursand”, “quvonchli” kabi so’zlar bir-biriga yaqin ma’noli birliklar sifatida

matnda emotsional rang-baranglikni ta'minlaydi. Bu sinonimlar faqat bir xil ma'noni takrorlash uchun emas, balki turli hissiy darajalarni ifodalash uchun xizmat qiladi. "Baxtli" so'zi ichki barqaror qoniqish va hayotdan rozi bo'lish holatini bildirs, "shod" ko'proq ruhiy ko'tarinkilikni ifodalaydi. "Xursand" esa qisqa muddatli quvonchni, "quvonchli" esa umumiy ijobiy kayfiyatni bildiradi. Natijada, ushbu sinonimik qatorlar she'rda hissiy gradatsiyani yaratadi va o'quvchiga kuchli emotsional ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, "Vatan", "yurt", "el", "tuproq" kabi so'zlar ham ma'nodosh va yaqin ma'noli birliklar sifatida tahlil qilindi. Bu so'zlar Vatan obrazini bir nechta semantik qatlamda ochib beradi. "Vatan" keng va umumiy tushuncha bo'lsa, "yurt" unga nisbatan mehr va yaqinlikni ifodalaydi. "El" xalq tushunchasini bildiradi, "tuproq" esa Vatan obrazini moddiy va hissiy jihatdan yanada konkretlashtiradi. Shu orqali Vatan tushunchasi faqat geografik makon emas, balki ma'naviy qadriyat, identitet va faxr timsoli sifatida namoyon bo'ladi. She'rda "bolalar" obrazi ham muhim semantik markaz hisoblanadi. U "farzandlar", "kelajak avlod", "o'g'il-qizlar" kabi yaqin ma'noli birliklar bilan bog'liq holda jamiyatning davomiyligi va kelajak umidi sifatida tasvirlanadi. Bu obraz orqali shoir bolalikni faqat yosh davr emas, balki jamiyatning eng muhim tayanchi sifatida ko'rsatadi. Shu bilan birga, bolalik obrazi Vatan bilan uzviy bog'liq holda berilib, milliy g'oya va vatanparvarlik ruhini kuchaytiradi. Muhokama natijalariga ko'ra, Muhammad Yusuf she'riyatida sinonimik vositalar tasodifiy emas, balki maqsadli va badiiy funktsiyaga ega birliklar sifatida qo'llanadi. Ular matndagi takrorni kamaytiradi, ifodani boyitadi va ritmik hamda semantik uyg'unlikni ta'minlaydi. Shu bilan birga, bu birliklar o'quvchida kuchli emotsional ta'sir uyg'otib, she'rni yanada jonli va esda qolarli qiladi. Umuman olganda, "Biz baxtli bolamiz" she'ri leksik-semantik jihatdan boy asar bo'lib, unda ma'nodosh so'zlar, obrazli ifodalar va ramziy birliklar uyg'unlashgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Muhammad Yusuf oddiy so'zlar orqali murakkab ma'naviy mazmunni ifodalashda yuksak mahoratga ega shoir hisoblanadi. She'rning badiiy qiymati ham aynan shu soddalik va chuqurlik uyg'unligida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva M. "O'zbek adabiyoti tarixi". Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2016.
2. Begmatov E. "O'zbek tili leksikologiyasi". Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2010.
3. Jamolxonov H. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2018.
4. Karimov N. "XX asr o'zbek adabiyoti". Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2012.
5. Mahmudov N. "Tilshunoslikka kirish". Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2017.
6. Mirvaliyev S. "O'zbek adiblari". Toshkent: "Yangi asr avlodi" nashriyoti, 2015.

7. Muhammad Yusuf. "Saylanma". Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2019.
8. Muhammad Yusuf. "She'rlar to'plami". Toshkent: "G'afur G'ulom" nashriyoti, 2013.
9. Oripov A. "Tanlangan asarlar". Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2016.
10. Rahimov A. "Zamonaviy o'zbek she'riyati". Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2020.
11. Sodiqova D. "Badiiy matn tahlili". Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2021.
12. To'xtayev A. "Adabiyot nazariyasi". Toshkent: "O'qituvchi" nashriyoti, 2015.
13. Vohidov E. "She'riy meros". Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2014.
14. Yo'ldoshev Q. "Adabiyotshunoslik lug'ati". Toshkent: "Fan" nashriyoti, 2012.

